

O segmento lateral pós-vocálico do Português sob a
influência do Polonês como língua de imigração
*The post-vocalic lateral segment of Portuguese under the influence of
Polish as an immigrant language*

Aline Rosinski

Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, Brasil

rosinskivieira@gmail.com

 <http://orcid.org/0000-0001-6229-9683>

Giovana Ferreira-Gonçalves

Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, Brasil

giovanaferreiragoncalves@gmail.com

 <http://orcid.org/0000-0002-3237-0255>

Abstract: This study aimed to describe aspects of the lateral liquid consonant /l/ of Brazilian Portuguese in the speech of a community characterized by the contact between Portuguese and Polish as an immigrant language. It sought to determine whether the use of the immigrant language is reflected in the characteristics of the segment analyzed. Altenhofen and Margotti (2011) point out that rural communities under the influence of immigrant languages, particularly in southern Brazil, such as the one analyzed here, usually present a greater preservation of the lateral in syllable-final position, that is, in the production of speakers of these communities, the process of vocalization is less noticeable. Therefore, for the subjects that use the immigrant language, there might be alveolar – or less velarized – productions, and for the subject that only speak Portuguese, more velarized productions, which would be closer to a vocalized production of /l/. As for the acoustic characterization of the variants, more velarized productions will have lower values for the second formant, whereas less velarized productions of /l/ will have an increase in F2 (Recasens 1995, 2004). The data analyzed were produced in two speech contexts: spontaneous speech and controlled speech with picture-naming tasks.

The description included an acoustic analysis of the oral productions of the lateral segment, with the extraction of its formant values – F1 and F2, and the difference between them. The results indicated a non-categorical distinction between the subjects' productions, with different levels of velarization. In spontaneous speech, the bilingual subjects produced /l/ with higher F2 values, *i.e.* with a lower level of velarization, closer to the characteristics of segment produced in the immigrant language, which is also less velarized or alveolar. The influence of the immigrant language use and the speech context in the characterization of /l/ is thus identified.

Keywords: Immigrant languages; Polish; postvocalic lateral.

Resumo: Neste estudo, objetiva-se descrever aspectos da consoante líquida lateral /l/ do Português Brasileiro no falar de comunidade caracterizada pelo contato entre o Português e o Polonês como língua de imigração. Busca-se observar se a utilização da língua de imigração reflete-se nas características do segmento analisado. Altenhofen e Margotti (2011) apontam que comunidades localizadas em regiões rurais e sob influência de línguas de imigração, principalmente na região sul do Brasil, como a aqui analisada, costumam apresentar uma maior conservação da lateral em posição pós-vocálica, isto é, em produções desses grupos, é menos visível o processo de vocalização do segmento. Considera-se, portanto, a possibilidade de haver, para os sujeitos que utilizam a língua de imigração, produções alveolares – ou menos velarizadas –, e para falantes apenas de Português, produções mais velarizadas, aproximando-se de uma produção vocalizada de /l/. Caracterizando as variantes acusticamente, identifica-se, para produções mais velarizadas, valores mais baixos para o segundo formante; de forma contrária, para produções menos velarizadas de /l/, haverá o aumento de F2 (Recasens 1995, 2004). Os dados analisados foram produzidos em dois contextos de fala, sendo eles fala espontânea e fala controlada por instrumento de nomeação de imagens. Para a descrição, produções orais do segmento lateral são analisadas acusticamente, tendo seus valores formânticos – F1 e F2 e a diferença entre eles – extraídos. Os resultados obtidos pela análise acústica indicaram uma distinção não categórica entre as produções dos sujeitos, as quais apresentaram diferentes níveis de velarização. Para os sujeitos bilíngues, contextos de fala espontânea propiciaram produção de /l/ com valores mais altos para F2, isto é, menor nível de velarização, aproximando-se da caracterização para o segmento produzido na língua de imigração, também menos velarizado ou alveolar. Identifica-se, assim, influência do uso da língua de imigração e do contexto de fala na caracterização de /l/.

Palavras-chave: Línguas de imigração; Polonês; lateral pós-vocálica.

1 Introdução

Este estudo tem por objetivo descrever as características do segmento lateral /l/ em posição final de sílaba, produzido por bilíngues, falantes de Português Brasileiro e Polonês como língua de imigração.

Por meio da descrição do segmento líquido lateral do PB, busca-se contribuir para a caracterização do Português falado por grupos linguísticos influenciados por línguas de imigração, trazidas por imigrantes europeus para o Brasil – principalmente para a região Sul – a partir do século XIX.

Para a realização dessa descrição, são apontadas, como variáveis, fatores extralinguísticos definidos com base na caracterização dos sujeitos, a saber: idade dos falantes, uso ou não da língua de imigração e fala espontânea ou controlada. Considerando-se estudos como o de Altenhofen e Margotti (2011), a produção de /l/, em posição pós-vocálica, apresenta características que a diferencia da produção padrão do Português Brasileiro (PB), ou seja, a forma vocalizada. Tais produções são apontadas pelos autores como mais conservadoras, podendo apresentar-se como velarizada [ɫ] ou alveolar [l]. Essas produções, desencadeadas pelo uso de línguas de imigração, também seriam mais frequentes, segundo os autores, na fala de sujeitos de idade mais avançada, já que o estigma, atribuído às línguas de imigração, pode estar levando à perda de algumas dessas línguas nas comunidades bilíngues (Spinassé 2008).

Será realizada, portanto, por meio de caracterização acústica, a identificação das variantes de /l/ produzidas por sujeitos que utilizam a língua de imigração cotidianamente e para os que não a utilizam. Assim, serão comparadas as formas produzidas pelos dois grupos de sujeitos, a fim de identificar se há distinção na caracterização das variantes para bilíngues e monolíngues e se essa distinção é ocasionada pelo uso do Polonês como língua de imigração.

2 As comunidades bilíngues no estado do Rio Grande do Sul

As comunidades originadas por imigrantes europeus começaram a ser formadas, no Brasil, no século XIX. A partir desse momento, imigrantes de países da Europa iniciaram seu deslocamento para diversos estados do País, destacando-se, dentre estes, os três estados da região Sul.

No Rio Grande do Sul, podem ser observadas comunidades constituídas por imigrantes alemães e italianos, as quais destacam-se em relação a comunidades

formadas por imigrantes de outras origens. Imigrantes vindos de outros países, como a Polônia, apresentavam-se em menor número. Conforme Wenczenovicz (2007), o número de imigrantes de origem polonesa instalados no Rio Grande do Sul chegou a 90 mil, por volta do ano de 1890, representando 45% do total de poloneses vindos para o Brasil à época, fazendo do Estado local de maior concentração de imigrantes vindos da Polônia naquele momento. Ainda assim, de acordo com o que indicam Weber e Wenczenovicz (2012), as comunidades formadas pelos poloneses acabaram sendo sobrepostas por outras comunidades, como as de origem italiana, que, muitas vezes, ocupavam as mesmas áreas geográficas onde se localizavam comunidades polonesas.

As comunidades formadas por imigrantes buscaram sustentar-se em seus traços culturais, dentre os quais está a língua trazida de seu país de origem. Contudo, nas comunidades bilíngues, a utilização cada vez menor das línguas de imigração vem sendo retratada pelos autores. Conforme Schneider (2007), as línguas de imigração são menos preservadas no falar dos sujeitos mais jovens, tendo como motivos principais a estigmatização sofrida, principalmente em contextos externos à comunidade bilíngue, nos quais a língua é utilizada. As marcas das línguas de imigração, facilmente identificadas na fala de sujeitos bilíngues por indivíduos que não a utilizam, são até mesmo desencadeadoras de brincadeiras e piadas por parte de interlocutores, o que é registrado principalmente em ambiente escolar.

As comunidades influenciadas pelas línguas de imigração também sofreram repressões por utilizarem uma língua estranha. Conforme Preuss e Álvares (2014), não houve, com as línguas das comunidades de imigrantes, uma não aceitação tão visível quanto à opressão causada às línguas indígenas, mas o preconceito cooperou de forma direta no processo de manutenção dessas línguas, tornando-o inferior ao desejado, contribuindo para a estigmatização das comunidades bilíngues que até hoje pode ser identificada.

Por isso, as comunidades bilíngues formadas pelo processo migratório acabavam sendo vistas com olhos de estigma por indivíduos que pertencem a grupos diferentes, caracterizados por aspectos majoritários à população brasileira. Pode-se dizer que o processo de estigmatização de toda uma comunidade era determinado principalmente pela língua utilizada por seus integrantes. Outros aspectos culturais – forma das habitações, vestimentas típicas, atividades de trabalho exercidas – que poderiam estar estampados no dia a dia dos descendentes de imigrantes acabaram sendo sobrepostos pela adaptação à cultura do novo país. Por esse motivo, a línguas, cujo uso poderia ser feito no cotidiano dos indivíduos, ainda era o traço mais forte e que poderia ser mantido como forma de marcar-se como imigrante.

A língua sempre foi fator primordial de ligação dos descendentes de imigrantes, principalmente os de gerações mais velhas, com a cultura da pátria de seus antepassados. A estigmatização e a distância maior entre os imigrantes que chegaram

ao Brasil e as gerações mais jovens, porém, pode estar fazendo com que, segundo Spinassé (2008), os descendentes de últimas gerações já não consigam resgatar o sentido da cultura de seus antepassados na língua. Contudo, a autora segue afirmando que uma língua mostra a identidade de um povo não somente pela perspectiva dos próprios falantes, mas pelo modo de ver do outro sobre o falante bilíngue.

Assim, estando presente a língua em seu uso, ainda que o falante tente se integrar à cultura do país imigrado, no qual, por ser de uma geração distante da geração composta pelos imigrantes, seja naturalizado, ele acabará sendo remetido à caracterização de seus antepassados. E, mesmo que haja a tentativa de integração utilizando o Português, a constituição linguística do falante será, no mínimo, híbrida, pois as marcas da língua de imigração sempre poderão ser vistas no Português.

2.1 A comunidade de Barra do Arroio Grande

A comunidade de Barra do Arroio Grande, assim como outras que compõem o interior do município de Dom Feliciano, foi iniciada com a chegada dos imigrantes poloneses. Aos poucos, cada lote de terra foi ocupado pelas famílias encaminhadas à área pelo governo vigente. Cada comunidade foi originada a partir de uma “Linha” (extensão de terra onde se instalava determinado número de famílias), sendo constituída, normalmente, por uma igreja e uma escola além das casas das famílias. Atualmente, Barra do Arroio Grande é uma das maiores comunidades rurais formadas por descendentes de imigrantes poloneses, localizando-se acerca de 15 quilômetros do centro urbano do município.

Quando se instalaram, os imigrantes priorizaram a preservação de suas características principais: a religião – o catolicismo – e a língua. Por esse motivo, foi construída, na comunidade, uma igreja e também uma escola, em que, a princípio, o Polonês trazido da Polônia era transmitido às crianças e jovens, sendo ensinado concomitantemente ao Português Brasileiro.

Tworowski e Rakowski (1984) apontam os aspectos culturais como grandes sustentadores da comunidade imigrante. Vendo-se em menor número em relação a imigrantes advindos de outros lugares da Europa e com tantos percalços a serem vencidos para que pudessem construir uma comunidade equipada com tudo o que fosse necessário à população, os poloneses e seus descendentes contaram com suas heranças culturais como forma de manutenção da união da comunidade.

Sabe-se que povos de quaisquer etnias precisam de sinais de reconhecimento, de laços que unam os indivíduos e sejam capazes de fazer com que a comunidade se sinta mais facilmente uma só. Por isso, a intervenção de autoridades da igreja, por exemplo, foi importante para que comunidades como a da Barra do Arroio Grande se solidificassem. Por meio dos cultos religiosos e da utilização da língua, que também era ensinada nas primeiras salas de aula, foi possível estabelecer unidade

nos grupos, que, dessa forma, transmitiriam às próximas gerações suas características representativas.

No entanto, o ensino da língua de imigração nas escolas acabou deixando de ser aplicado, o que, conforme já afirmam Pitano e Nunes (2012), fez com que as escolas das comunidades polonesas de Dom Feliciano deixassem de demonstrar incentivo à conservação do Polonês como língua de imigração. Vê-se, assim, que uma das principais marcas culturais do povo Polonês passou a depender do núcleo familiar para que fosse transmitida às novas gerações. Logo, os descendentes de imigrantes que não puderam obter um ensino escolar da língua passaram a contar com seus pais e avós para que pudessem seguir conservando a língua que seus antepassados trouxeram do seu país de origem.

2.2 *O Polonês como língua de imigração*

Ainda que em menor concentração quando comparado ao italiano e também ao alemão – as duas línguas de imigração que mais se sobressaem nos estados da região Sul do Brasil –, o Polonês é mantido como língua de imigração em diversas comunidades formadas por imigrantes dos três estados da região do País.

A língua polonesa chegou ao Brasil, trazida por imigrantes de diversas regiões da Polônia, no século XIX. Linguisticamente, o Polonês, neste período, conforme apontam Dzsubalska-Kołaczyk e Walczak (2010), era referido como Novo Polonês, pois começava a perder traços saxões inseridos por meio da forte influência cultural anglo-saxã, havendo uma tentativa de resgate da língua polonesa com a conservação dos traços eslavos, tronco linguístico ao qual ela pertence originalmente.

A partir do ano de 1939, iniciou-se o período chamado pelos autores de Polonês Moderno. Desde então, o Polonês falado na Polônia sofreu algumas modificações, principalmente quanto ao vocabulário. A tentativa de remoção de termos saxões falhou, pois, com a Segunda Guerra, muitas palavras de origem alemã foram inseridas no Polonês, bem como palavras de línguas de outras nações com as quais teve contato durante os conflitos. Entretanto, aspectos da oralidade e da estrutura interna das palavras já existentes não sofreram muitas transformações.

Mello, Raso e Altenhofen (2011) asseguram que todas as línguas, ao saírem do seu território de origem e passarem a ser utilizadas em um novo local, sofrem alterações em conformidade com o ambiente linguístico ao qual têm de adaptar-se. Assim como o Português utilizado nas comunidades bilíngues é capaz de sofrer influência da língua de imigração, esta é transformada, de forma gradual, pelos seus falantes, que também se comunicam utilizando o Português brasileiro e, possivelmente, outras línguas.

Como influências no Português falado nas comunidades originadas por imigrantes poloneses, é possível apontar algumas dificuldades fonéticas que o uso da língua

polonesa acarreta. Conforme Druszcz (1983) – uma das poucas pesquisas que se dedicam a descrever a influência gerada, no Português, pelo Polonês como língua de imigração –, o Polonês de imigração gera produções no Português nas quais podem ser vistos fenômenos como: a realização de ditongo nasal como [õ], como nas palavras fog[õ] e fac[õ] – para *fogão e facão*; produções de vogal seguida de nasal, principalmente em contexto de [i] e [u], quando, no Português, a vogal possui uma produção nasalizada, como em t[in]ta e f[un]do ao invés de t[i]ta e f[ũ]do e realização de [ɲ] em contextos de sequência [ni], em vocábulos como a[ɲ]imal, dentre outros. Mileski (2017) também aponta fenômenos relacionados às vogais como sendo influenciados pelo uso do polonês. A autora descreve o abaixamento das vogais /e, o/ em contexto tônico e pretônico, como nos exemplos t[ɛ]xto para t[e]xto e p[ɔw]co para p[ow]co. Neste grupo de fenômenos que influenciam a produção do Português, é possível, ainda, observar influências também comumente geradas por línguas de imigração de origem germânica, identificadas no trabalho de Bilharva-da-Silva (2015), por exemplo, como a realização do tepe [r] em contextos de fricativa [x] no Português. Tais influências, apontadas pelos estudos de Druszcz (1983) e também por Mileski (2017), podem ser identificadas como mais recorrentes em grupos linguísticos influenciados pelo Polonês de imigração.

No presente estudo, busca-se observar a influência do uso do Polonês como língua de imigração na caracterização da lateral pós-vocálica do Português. No Polonês, o segmento lateral /l/, em posição final de sílaba, pode apresentar-se como alveolar [l], mas também velarizada [ɫ] ou vocalizada [w] em alguns dialetos, de acordo com Kraska-Szlenka; Żygis e Jaskułać (2018). Dessa forma, considerando as características da lateral no Polonês, e também as identificadas para as produções de /l/ no Polonês como língua de imigração, objetiva-se realizar comparações com a forma como ser caracterizam as produções do Português dos falantes, a fim de identificar se o segmento, assim como os observados em outros estudos, é influenciado pelo bilinguismo dos falantes.

Na comunidade da Barra do Arroio Grande, o Polonês falado pela maioria dos moradores é caracterizado como língua materna (LM), assim como o Português. Para os primeiros moradores da comunidade, o Polonês era a única língua materna. A partir da primeira geração nascida no Brasil, passou a dividir espaço como LM com o Português, ainda que fosse utilizado majoritariamente.

O Polonês era falado na maioria das situações do dia a dia dos descendentes de imigrantes, sendo utilizado para comunicação em âmbito familiar, no trabalho, na igreja e nas escolas, por exemplo. No decorrer do tempo, o Polonês foi perdendo espaço na fala dos habitantes da Barra do Arroio Grande, conforme descrição já feita em seção anterior, resistindo apenas no núcleo familiar e, de forma restrita, em alguns grupos religiosos, que ainda realizam cerimônias, como cultos e missas, rezadas em Polonês.

Contudo, os moradores dessa comunidade crescem ouvindo e reproduzindo o Polonês, mesmo que em apenas alguns espaços, o que permite que desenvolvam pelo menos alguma das habilidades linguísticas tendo por base a língua deixada por seus antepassados.

3 A lateral pós-vocálica nas comunidades influenciadas por línguas de imigração

Diferentemente de como é caracterizado na maioria das regiões do Brasil, o segmento lateral /l/, em posição pós-vocálica, apresenta características que remetem a uma forma de produção conservada em regiões onde se localizam comunidades linguísticas influenciadas por línguas de imigração. Altenhofen e Margotti (2011), baseando-se em dados do ALERS (Atlas Linguístico-Etnográfico da Região Sul do Brasil), realizam uma comparação entre a produção da lateral nas áreas metropolitanas e nas regiões bilíngues e rurais tradicionais do Rio Grande do Sul e mostram, a partir desses dados, que a conservação da lateral pode ser detectada nessas regiões. Produções diferentes das formas vocalizadas ou velarizadas no falar do sul do Brasil também são indicadas por outros estudos, como o de Quednau (1993), que analisou a produção da lateral em posição pós-vocálica em quatro diferentes regiões do Rio Grande do Sul, e o de Tasca (1999), que também analisa as produções de /l/ pós-vocálico em quatro comunidades de fala sul-riograndenses.

As autoras consideram, em seus estudos, áreas que abrangem a capital e comunidades de regiões de diferentes formações étnicas, algumas delas influenciadas por uma segunda língua – de fronteira ou de imigração. Quednau (1993) observa a realização da lateral nos municípios de Taquara, Monte Bérico, Santana do Livramento e Porto Alegre. Já o estudo realizado por Tasca (1999) considera a realização da lateral, além da Capital, nos municípios de Panambi, Flores da Cunha e São Borja. Nos dois estudos, que partem da descrição das produções de /l/ nas diferentes comunidades de fala, vê-se que a forma vocalizada quase não é produzida em municípios do interior do estado, nos quais é identificada a presença do bilinguismo, prevalecendo, no entanto, no falar portoalegrense. Em algumas cidades do interior, observa-se a predominância das variantes alveolar [l] ou velar [ɫ], como acontece nos municípios de Flores da Cunha, de colonização italiana, e Santana do Livramento, localizada na fronteira do estado com o Uruguai.

A forma conservada da lateral se refere a uma produção não vocalizada em posição final de sílaba. Assim, a lateral pós-vocálica, no falar de grupos linguísticos bilíngues, não passaria pelo processo de alofonia posicional em relação à posição pré-vocálica, mantendo características de produções menos velarizadas ou alveolares. A caracterização da lateral, como indicam os estudos que a observam em áreas rurais e bilíngues, constitui-se por mais de uma forma de produção, cujas características as distanciam em maior e menor grau da forma padrão de /l/ no Português Brasileiro, a forma vocalizada. Observa-se, portanto, que, nesses grupos linguísticos, bem como apontam Narayanan et al. (1997), Recasens (2004), Recasens e Espinosa (2005) e Brod (2004), as características do segmento podem assumir um *continuum*, possibilitando

observar, nas produções dos falantes, uma lateral com diferentes níveis de velarização – que a torna mais ou menos conservada.

Ao serem observadas as variantes de /l/ nas áreas de contato entre Português e línguas de imigração, a caracterização acústica das produções variáveis pode indicar a existência de formas que não se distinguem categoricamente, ou seja, de formas gradientes. Tal caracterização é possível pela observação das medidas acústicas. Conforme os autores que tratam da gradiência para a produção de /l/ em posição pós-vocálica, quanto mais alto o valor do segundo formante (F2) para uma produção, distanciando-o, portanto, do valor do primeiro formante (F1), menor será o nível de velarização do segmento, indiciando, dessa forma, produções cujas características se aproximam de formas alveolares. De forma contrária, quanto mais baixo o valor do segundo formante, e mais próximo do primeiro, maior é o seu nível de velarização, aproximando a produção de formas vocalizadas.

Levando em conta a forma de caracterização acústica, apontada pela literatura, para a lateral em posição final de sílaba, pode-se melhor posicionar as formas alveolares, velarizadas e, possivelmente, vocalizadas, encontradas nos estudos que mapeiam as variantes para /l/ em grupos linguísticos influenciados por línguas de imigração, como os realizados por Tasca (1999), Quednau (1993) e Altenhofen e Margotti (2011), citados no início dessa seção.

4 Metodologia

4.1 Os sujeitos

Para a realização da coleta das produções orais, foram selecionados 12 sujeitos habitantes da comunidade de Barra do Arroio Grande, tendo idades entre 15 e 59 anos. Os sujeitos foram selecionados mediante preenchimento de questionário de caracterização, devendo atender aos critérios de seleção pré-estabelecidos. Para que pudessem participar, os falantes precisavam ter habitado, durante toda a sua vida, a comunidade em questão e não utilizar nenhuma outra língua além do Polonês e/ou do Português.

Os sujeitos selecionados foram divididos em dois grupos. No primeiro grupo, foram incluídos os falantes de Português e de Polonês; no segundo, incluíram-se os falantes apenas de Português Brasileiro. Obteve-se, dessa forma, a composição do grupo de sujeitos bilíngues e do grupo de monolíngues. Para os sujeitos monolíngues, o domínio do Português foi identificado tanto em produção como em compreensão oral e escrita. Os sujeitos bilíngues atenderam aos mesmos critérios que os monolíngues no que se refere ao domínio do Português, apresentando, para a língua de imigração, compreensão e produção oral. A produção e a compreensão

oral da língua de imigração, além do domínio do Português, foram consideradas obrigatórias, neste estudo, para a caracterização do sujeito como bilíngue.

Para o grupo dos bilíngues, também houve o controle da frequência de uso da língua de imigração, do ambiente em que e das pessoas com quem a língua é utilizada. Todos os sujeitos relataram a utilização familiar da língua de imigração, a qual é falada em casa, na igreja e em encontros comunitários. Nenhum sujeito relatou o uso da língua de imigração em ambientes extra-familiares, como escola e trabalho.

4.2 Coleta dos dados

A coleta dos dados foi realizada na comunidade de Barra do Arroio Grande, na casa dos sujeitos. Tendo em vista a gravação oral dos dados para posterior análise acústica, buscou-se, na residência de cada sujeito, por um espaço silencioso, a fim de evitar a interferência de ruídos externos.

Os dados de produção oral foram coletados em duas etapas. Na primeira, houve a produção de fala espontânea, dirigida por questões realizadas pelo pesquisador que induziram os sujeitos a falarem sobre sua vida e infância na comunidade. Nesta etapa, obteve-se um tempo médio de fala, para cada sujeito, de 15 minutos.

A segunda etapa de coleta foi mediada pela apresentação de instrumentos de nomeação de imagens. O primeiro instrumento foi composto por imagens que deveriam ser nomeadas, pelos sujeitos, em Português, inserindo cada palavra na frase veículo *digo _____ pra você*. O primeiro instrumento possibilitou a produção de /l/ pós-vocálico em 14 palavras, contemplando os sete contextos vocálicos do Português Brasileiro, em posição tônica, em sílabas mediais e finais. O segundo instrumento compôs-se de palavras cuja nomeação deveria ser feita em Polonês. A apresentação desse instrumento foi realizada somente aos sujeitos do grupo bilíngue. Da mesma forma que para o primeiro, para o segundo instrumento, os nomes das palavras deveriam ser inserido em frase veículo, sendo utilizada, para este instrumento, a frase veículo *mowię _____ ponownie* (Newlin-Lukowicz 2012). O segundo instrumento possibilitou a produção de /l/ antecedido pelas cinco vogais do sistema vocálico polonês, sendo elas /a, ε, i, ɔ, u/, em contextoônico, em sílabas mediais e finais.

Os dois instrumentos foram apresentados seis vezes aos sujeitos, de modo a haver seis produções de cada uma das palavras. A gravação dos dados foi feita com equipamento de gravação de áudio modelo *Zoom H4n*. Considerando as duas etapas de coleta, que incluem fala livre e produções conduzidas por instrumentos de nomeação de imagens, os dados foram caracterizados como sendo produzidos, respectivamente, em fala espontânea e fala controlada.

5 Critérios para análise dos dados

Após coletados, os dados foram analisados acusticamente com o auxílio do software *PRAAT*, versão 6.0.33. Na análise acústica, foram considerados os valores formânticos do primeiro formante (F1), do segundo formante (F2) e da diferença entre o valor de F2 e F1. Tal diferença indica produções mais posteriores, isto é, mais velarizadas, ou mais anteriores – menos velarizadas ou alveolares – para o segmento lateral /l/ (Sproat and Fujimura 1993, Recasens 1995). Produções mais velarizadas terão valores de F1 e F2 mais próximos. De forma contrária, produções menos velarizadas apresentarão valores para F1 e F2 mais distantes. Para a caracterização acústica das produções da lateral, foram observados os valores formânticos do ponto médio da produção do segmento.

6 Resultados

Os resultados apresentados têm por base as médias de valores de F1, de F2 e da diferença F2-F1 das produções de cada um dos sujeitos. Primeiramente, nas Figuras 1 e 2, serão descritas as médias de valores formânticos, para sujeitos bilíngues e monolíngues, em contexto de fala controlada.

Na Figura 1, são apresentadas as médias das diferenças entre os valores do primeiro e do segundo formantes, obtidas nas produções dos sujeitos do grupo bilíngue.

Fig. 1: Médias de diferença F2-F1 em produções de /l/ do grupo bilíngue em fala controlada.

Identifica-se, dentre o grupo bilíngue, valores bem maiores para a diferença entre primeiro e segundo formante nas produções de dois sujeitos em relação aos outros quatro. Vê-se, para esses sujeitos, um nível menor de velarização, indicado pela alta diferença entre F2 e F1, o que não é observado para os demais sujeitos. Pelos dados

de fala controlada, observa-se que não há influência recorrente do uso da língua de imigração na caracterização da lateral, pois todos os sujeitos deste grupo são falantes de Polonês.

No entanto, os dois sujeitos que apresentaram menores níveis de velarização, ou seja, tiveram uma produção mais conservada da lateral, caracterizam-se por serem os dois únicos do grupo que não incluem, em sua rotina diária, a convivência fora do núcleo familiar. Os dois sujeitos mais jovens frequentam, durante um turno, o ambiente escolar, e os sujeitos mais velhos desenvolvem atividades de trabalho fora do ambiente familiar. Dessa forma, é possível prever que os sujeitos Bilíngue 49 e Bilíngue 50 utilizam com mais frequência a língua de imigração, pois desenvolvem atividades rotineiras realizadas apenas em casa, junto de familiares. Essas características acerca dos dois sujeitos podem indicar que a produção da lateral, em suas falas, é influenciada pela língua de imigração utilizada.

Na Figura 2, são observadas as médias para as diferenças entre F2 e F1 obtidas nas produções do grupo monolíngue.

Fig. 2: Médias de diferença F2-F1 em produções de /l/ do grupo monolíngue em fala controlada.

Para o grupo monolíngue, observa-se maior regularidade nas médias da diferença F2-F1 entre os seis sujeitos. Vê-se, para todos eles, uma diferença média semelhante ao que é apontado por Brod (2014) como característica de uma produção mais velarizada (585 Hz) ou vocalizada (439 Hz) da lateral pós-vocálica. As produções do grupo monolíngue, portanto, distanciam-se da forma conservada da lateral.

Nas Figuras 3 e 4, estão descritas as médias de diferença F2-F1 para as produções em fala espontânea no grupo bilíngue e monolíngue. As palavras, na fala espontânea, foram selecionadas de modo a atender à tonicidade, em todos os contextos vocálicos, de acordo com o critério estabelecido para a definição de palavras para a fala controlada. Foram, assim, consideradas produções da lateral em posição pós-vocálica, em sílabas mediais e finais, em contexto tônico.

Fig. 3: Médias de diferença F2-F1 em produções de /l/ em fala espontânea pelo grupo bilíngue.

A Figura 3 indica as médias de diferença F2-F1, em fala espontânea, para o grupo bilíngue.

Podem ser observados, portanto, valores bastante elevados para a diferença entre primeiro e segundo formantes nas produções em fala espontânea para o grupo bilíngue. As médias da diferença são mais aproximadas entre a maioria dos sujeitos de grupo, ao contrário do que acontece nas produções de fala controlada. Apenas um dos sujeitos apresenta, bem como em fala controlada, valores mais baixos na média de diferença F2-F1. Identifica-se, nas produções da lateral em fala livre, menor nível de velarização, as quais se aproximam de formas conservadas de /l/ pós-vocálico.

Na Figura 4, são apresentadas as médias para a diferença F2-F1 em produções de /l/ em fala espontânea, para o grupo monolíngue.

Fig. 4: Médias de diferença F2-F1 em produções de /l/ do grupo monolíngue em fala espontânea.

Assim como para o grupo bilingue, o grupo monolíngue também apresentou valores mais elevados nas médias de diferença entre primeiro e segundo formantes em fala espontânea, comparando-se aos obtidos em fala controlada. Contudo, os valores, para o grupo monolíngue são inferiores em relação ao grupo bilingue para quase todos os sujeitos. Apenas o Monolíngue 46 apresenta uma média de 947Hz, que aproxima os valores formânticos das suas produções dos valores obtidos para a maioria dos bilingues, em produções de /l/ em fala livre.

Os valores das médias de F2-F1 pelos sujeitos monolíngues, em fala espontânea, representam produções com menor nível de velarização em relação às produções em fala controlada. Contudo, o nível de velarização ainda não é baixo como o observado para os sujeitos bilingues.

Na Figura 5, são apresentadas as médias, por grupo, para os valores do primeiro formante, do segundo formante e da diferença entre F1 e F2, em produções da lateral em fala espontânea e em fala controlada.

Fig. 5: Médias de F1, F2 e da diferença F2-F1 em produções de /l/ dos grupos bilingue e monolíngue em fala controlada (FC) e em fala espontânea (FE).

Observando-se as médias de F1, vê-se valores aproximados para os dois grupos nos dois contextos de fala. Para F2, no entanto, as médias mostram-se bastante diferentes entre grupos e contextos de fala. Para o grupo bilingue, F2 sempre será mais elevado do que para o grupo monolíngue e, em ambos os grupos, em fala espontânea, o segundo formante apresenta valores mais altos do que para fala controlada. De acordo com Recasens (2004), os valores do segundo formante são determinantes para a caracterização da lateral como menos velarizada ou alveolar. Por isso, altos valores para F2 indicam uma produção conservada do segmento lateral.

Analisando as médias da diferença F2-F1, após constatadas as médias para F2 em cada grupo, identifica-se que, nos grupos e contextos de produção em que as médias de F2-F1 são mais elevadas, essa elevação é determinada pela também elevação nos valores de F2, já que F1 mostra-se semelhante para todos os grupos. Conforme Recasens (2004), havendo a elevação do primeiro formante, indicia-se produções

com maior nível de velarização e que se aproximam de formas vocalizadas, o que não é identificado ao serem analisadas as médias dispostas na Figura 5.

Na Figura 6, assim como foi visto para as produções em Português, são observadas as médias da diferença F2-F1 nas produções de /l/ em Polonês. As produções em Polonês foram realizadas somente em contexto de fala controlada e pelos sujeitos bilíngues.

Fig. 6: Médias de diferença F2-F1 em produções de /l/ no Polonês, em fala controlada, pelo grupo bilíngue.

Para as produções da lateral pós-vocálica no Polonês, vê-se médias muito elevadas para todos os sujeitos bilíngues, sendo a mais baixa 803Hz. Para o sujeito Bilíngue 16-2, observa-se uma média bastante elevada (1410Hz), o que indicia produções alveolares de /l/. As médias obtidas nas produções de /l/ em Polonês se aproximam das médias obtidas pelo grupo bilíngue para as produções em Português em fala espontânea. Com exceção dos valores obtidos, nos dois contextos, para os Bilíngues 16-1 e 16-2, ao observarmos a Figura 3, identifica-se maior proximidade de valores entre produções em Polonês e em Português em fala livre do que entre as produções em Português nos dois contextos. Vê-se, portanto, que o contexto de fala – livre ou controlado – em que a lateral é produzida foi determinante para que pudessem ser observadas características, no segmento, originadas do uso da língua de imigração pelos falantes.

7 Considerações finais

Os resultados indicam que apenas a variável uso da língua de imigração não é suficiente para explicar a produção de formas no Português falado pelos sujeitos bilíngues influenciadas pelo Polonês como língua de imigração. O contexto de fala – fala controlada e fala espontânea – possibilitou a visualização de diferentes variantes produzidas pelo grupo bilíngue e pelo grupo monolíngue.

Situações de fala em que o nível de formalidade não se iguala ao nível de formalidade em que os bilíngues costumam comunicar-se, tanto em Polonês como em Português, podem constituir contextos em que influências da língua de imigração tornam-se menos visíveis.

Tal forma de controle da influência do uso do Polonês foi observado com maior clareza nas produções dos sujeitos bilíngues que possuem redes de convivência além do ambiente familiar. Tais sujeitos, por terem de conviver em outros ambientes, possuem o hábito de lidar, com maior frequência, com contextos mais formais de fala – no trabalho – e menos formais – em espaço familiar. Por isso, evitar possíveis marcas da língua de imigração, em seu Português, de acordo com o contexto em que necessitam comunicar-se, é uma tarefa comum para esses falantes.

Dessa forma, os resultados apontam que a caracterização da lateral produzida na comunidade de Barra do Arroio Grande é influenciada pelo uso da língua de imigração, assim como é visto em outras pesquisas, que descrevem aspectos fonético-fonológicos do Português em contato com o Polonês como língua de imigração, como os de Druszcz (1983), Mileski (2017).

Por meio de observação de fenômenos linguísticos específicos, é possível identificar que as línguas de imigração cooperam para a constituição de um Português de contato, ainda que sejam apontadas como cada vez menos conservadas nas comunidades de fala originadas pelos imigrantes.

Referências

Altenhofen, Cléo; Margotti, Felício Wessling. 2011. O Português de contato e o contato com as línguas de imigração no Brasil. In Mello, Heliana; Altenhofen, Cléo; Raso, Tommaso. (Orgs.). *Os contatos linguísticos no Brasil* 289-311. Belo Horizonte: Editora UFMG.

Bilharva-da-Silva, F. 2013. Produção oral e escrita dos róticos em Arroio do Padre (RS): avaliando a relação português/pomerano com base na fonologia gestual. Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Pelotas.

Brod, Lílian. A lateral nos falares florianopolitano (PB) e portuense (PE): casos de gradiência fônica. 2014. Tese (Doutorado em Linguística), Centro de Comunicação e Expressão, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

Druszcz, Arlindo Milton. 1983. O bilinguismo em Araucária: a interferência polonesa na fonologia portuguesa. Dissertação de mestrado, Universidade Católica do Paraná.

Dziubalska-Kolaczyk, Katarzyna; Walczak, Bogdan. 2010. Polish. *Revue belge de philologie et d'histoire* 88(3): 817-840.

Mello, H., Altenhofen, C. V.; Raso, T. 2011. *Os contatos linguísticos no Brasil*. Belo Horizonte: Editora UFMG.

Mileski, I. 2017. *Variação no português de contato com o polonês no Rio Grande do Sul: vogais médias tônicas e pretônicas*. Tese de Doutorado, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

Narayanan, S. S., Alwan, A. A.; Haker, K. 1997. Toward articulatory-acoustic models for liquid approximants based on MRI and EPG data. Part I. The laterals. *The Journal of the Acoustical Society of America* 101(2): 1064-1077.

Newlin-Lukowicz, Luiza. 2012. Polish stress: looking for phonetic evidence of a bidirectional system. *Phonology*, 29: 271-329.

Pitano, S.; Nunes, R. B. 2012. A influência da educação escolar e familiar na construção da identidade cultural dos descendentes de poloneses: um estudo do município de Dom Feliciano/RS - Brasil. *GEOUSP: Espaço e Tempo* 31: 25-36.

Preuss, E. O.; Álvares, M. R. 2014. Bilinguismo e políticas linguísticas no Brasil: da ilusão monolíngue à realidade plurilíngue. *Acta Scientiarum. Language and Culture* 36(4): 403-414.

Quednau, Laura Rosane. 1993. *A lateral pós-vocálica no Português gaúcho: análise variacionista e representação não-linear*. Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Recasens, Daniel; Fontdevila, Jordi; Pallarès, Maria Dolors. 1995. Velarization degree and coarticulatory resistance for /l/ in Catalan and German. *Journal of Phonetics* 23: 37-52.

Recasens, D.; Espinosa, A. 2005. Articulatory, positional and coarticulatory characteristics for clear/l/and dark/l/: evidence from two Catalan dialects. *Journal of the International Phonetic Association* 35(1): 1-25.

Recasens, Daniel. 2004. Darknesse in [l] as scalar phonetic property: implications for phonology and articulatory control. *Clinical Linguistics e phonetics* 6-8:593-603.

Spinassé, Karen Pupp. 2006. *Os conceitos de Língua Materna, Segunda Língua e Língua Estrangeira e os falantes de línguas alóctones minoritárias no Sul do Brasil*. *Revista Contingentia* 1:1-10.

Sproat, Richard; Fujimura, Osamu. 1993. Allophonic variation in English /l/ and its implications for phonetic implementation. *Journal of Phonetics* 3: 291-311.

Tasca, Maria. 1999. *A lateral em coda silábica no sul do Brasil*. Tese de doutorado, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

Tworowski, I.; Rakowski, Z. 1984. *Dom Feliciano*. Porto Alegre: Gráfica Pallotti.

Weber, R.; Wenczenowicz, T. J. 2011. Historiografia da imigração polonesa: avaliação em perspectiva dos estudos sobre o Rio Grande do Sul. *História Unisinos* 16(1): 159-170.

Wenczenovicz, Thaís Janaína. 2007. Luto e silêncio: doença e morte nas áreas de colonização polonesa no Rio Grande do Sul (1910-1945). Tese de Doutorado, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

Recebido: 04/30/2019

Aprovado: 01/06/2019
